

Облік і оподаткування

УДК 657.2:658.7

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17405554>

Особливості документального відображення операцій постачальницької діяльності дистриб'юторських підприємств

Мудрик Сергій Олександрович

аспірант кафедри аналізу та аудиту

Вінницький національний аграрний університет

21008, м. Вінниця, Україна

E-mail: s.mudryk@paz.org.ua

Web of Science Researcher ID: LSM-4131-2024

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-9413-631X>

Прийнято: 07.10.2025 | Опубліковано: 21.10.2025

Анотація: Статтю присвячено дослідженню особливостей документального відображення операцій постачальницької діяльності дистриб'юторських підприємств, визначенню проблем уніфікації та інтеграції первинних документів, а також розробці практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. У процесі дослідження використано методи аналізу, синтезу, індукції, порівняльного та системного підходів. Методологічну основу становлять нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку, а також праці вітчизняних і зарубіжних науковців у сфері документування постачальницьких процесів і управління ланцюгами постачання.

Встановлено, що чинна система документування постачальницьких операцій характеризується фрагментованістю, дублюванням інформації, невідповідністю між паперовими та електронними формами документів, а також проблемами інтеграції даних у межах єдиної інформаційної системи.

Узагальнення теоретичних і практичних аспектів дозволило розробити пропозицію щодо впровадження у дистриб'юторських підприємствах уніфікованої форми первинного документа – «Зведеної накладної постачання», яка поєднує функції рахунку, видаткової та прибуткової накладної, а також акту приймання-передачі. Запропонований документ сприяє скороченню кількості облікових форм, зменшенню трудомісткості операцій, усуненню дублювання даних і підвищенню точності бухгалтерських записів.

Використання Зведеної накладної постачання забезпечує комплексність відображення господарських операцій, спрощує документообіг, підвищує прозорість взаєморозрахунків із контрагентами та сприяє цифровій трансформації облікових процесів. Запропонований підхід дозволяє створити основу для побудови інтегрованої системи управління постачальницькою діяльністю дистриб'юторських підприємств, підвищуючи ефективність їх фінансового менеджменту та конкурентоспроможність на ринку.

Ключові слова: постачання, дистриб'юторські підприємства, бухгалтерський облік, первинні документи, документування, електронний документообіг, уніфікація форм.

Peculiarities of documentary display of supply operations of distribution enterprises

Mudryk Serhiy

Postgraduate Student of the Department of Analysis and Audit

Vinnitsia National Agrarian University

21008, Vinnitsia, Ukraine

E-mail: s.mudryk@paz.org.ua

Web of Science Researcher ID: LSM-4131-2024

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-9413-631X>

Abstract: The article investigates the peculiarities of documentary display of supply operations in distribution enterprises, identifies the main problems of unification and integration of primary documents, and provides practical recommendations for improving the documentation process. The research employs methods of analysis, synthesis, induction, comparison, and a systematic approach. The methodological framework includes national accounting standards, international financial reporting standards, and scientific publications on supply chain management and documentation systems.

It was revealed that the current documentation system of supply operations in distribution enterprises is fragmented and inconsistent, characterized by duplication of data, the coexistence of paper and electronic document flows, and insufficient integration of information within accounting systems. Based on the conducted analysis, a new primary document form – “Consolidated Supply Invoice” – was developed. This unified document combines the functions of the invoice, delivery note, receipt order, and acceptance report, allowing comprehensive reflection of supply transactions. The proposed document reduces the number of accounting forms, minimizes manual data entry errors, simplifies reconciliation with suppliers, and increases the transparency of business operations.

The use of the consolidated supply invoice contributes to improving the efficiency of documentation, ensuring legal accuracy, and promoting digital transformation of accounting in distribution enterprises. The implementation of this document creates a basis for forming an integrated information system for supply management, enhancing financial discipline, operational efficiency, and competitiveness in modern business conditions.

Keywords: supply, distribution enterprises, accounting, primary documents, documentation, e-document management, unification of forms.

Постановка проблеми. Значний обсяг та різноманіття операцій, що охоплюють як внутрішні, так і міжнародні закупівлі, зумовлюють складність

уніфікації та стандартизації первинної документації. Взаємодія з численними постачальниками, використання різних форм документів, а також необхідність дотримання як національного законодавства (НП(С)БО), так і, часто, Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), створюють значне навантаження на обліковий апарат. Затримки у документообігу, розбіжності між фактичними та документальними даними, некоректне відображення витрат можуть призвести до спотворення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, унеможливаючи об'єктивну оцінку собівартості товарів та ефективне управління запасами. Низький рівень автоматизації або неоптимальне налаштування облікових систем лише посилюють ці проблеми. З огляду на зазначене, необхідним є розробка уніфікованої системи документального відображення операцій постачальницької діяльності з врахуванням особливостей діяльності дистриб'юторських підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання облікового відображення операцій, пов'язаних із постачанням товарів знайшли своє відображення у низці наукових публікацій. Так, Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей та І.В. Замула зосереджують увагу на особливостях організації та методики обліку на підприємствах оптової та роздрібною торгівлі. Зокрема, значну увагу автори приділяють документальному оформленню торговельних операцій та їх бухгалтерському відображенню [1]. О.М. Кудирко та ін. досліджують обліково-аналітичне забезпечення в системі управління товарними операціями підприємства. Автори пропонують комплексний пакет документів, що забезпечить правильне оформлення факту здійснення господарських операцій, пов'язаних із рухом товарних запасів [2].

Н.В. Овчарова, О.В. Кравченко, Є.С. Устик акцентують увагу на особливостях обліку транспортних витрат торговельного підприємства. Зокрема, сформовано алгоритм накопичення та розподілу транспортних витрат торговельного підприємства залежно від їх поділу за процесами господарювання [3]. О.К. Єлісеєва та А.Г. Байєр здійснюють аналіз ефективності

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, обґрунтовують облікові операції щодо зовнішньоекономічної діяльності на торговельних підприємствах, згідно законодавчих актів України [4].

Сьогодні питання документального відображення операцій постачальницької діяльності дистриб'юторських підприємств розглядаються в контексті інтеграції обліку та управління ланцюгом постачання. Науковці підкреслюють, що специфіка дистриб'юторської моделі (великий обсяг вхідних та вихідних поставок, множинні постачальницько-збутові документи, акти взаєморозрахунків, умови повернення та бонусні програми) зумовлює потребу у формалізованому наборі первинних документів та звітних форм, які гарантують коректність облікових записів і прозорість управлінських рішень. Це положення підкріплюється роботами Heng M., Fiedler B., Kandunais C. [5]; Lu X. [6], що досліджують взаємозв'язок облікової інформації та управління ланцюгом постачання. Berger P.G., Тому R.E. вказують, що своєчасність і якість облікової інформації (особливо фінансової прозорості контрагентів) важливі для прийняття рішень щодо кредитування/страхування постачальників і оптимізації робочого капіталу в управлінні ланцюгом постачання [7].

Українські дослідження останніх років дедалі частіше акцентують увагу саме на практичних аспектах документування операцій збуту у дистриб'юторів: класифікації первинних документів, уніфікації форм, автоматизації документообігу та створенні звітів, які агрегують дані з різних джерел (рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-передачі, транспортні документи, акти реклаमाції тощо). Зокрема, аналітичні матеріали та прикладні публікації пропонують структуру переліку первинних документів та обґрунтовують необхідність введення зведених форм – наприклад, «Звіт про відвантаження та продаж товарів» – для спрощення контролю руху товарних залишків і бухгалтерських проводок [8; 9].

Нині на документування у постачальницькій діяльності впливають два взаємопов'язані тренди, а саме, цифровізація документообігу (електронні

накладні, EDI, e-invoicing) та посилення регуляторних вимог до обліку податкових операцій (VAT reporting, e-TTN, митні процедурні зміни). Запровадження електронних форм документів підвищує оперативність і точність обміну даними між постачальником, дистриб'ютором і покупцем, але водночас вимагає узгодження форматів і процедур реєстрації для забезпечення податкової та фінансової звітності.

Так, Л.В. Прокопець, К.М. Сторцун та Г.І. Чуса [10] акцентують увагу на юридичних аспектах електронного документообігу, проте виявлено, що його впровадження неуніфікованістю форм документів. І.М. Лепетан та Л.В. Коваль [11] здійснюють порівняння програм для створення електронного документообігу на підприємстві, які допоможуть автоматизувати процес обробки й обміну документами. Д.А. Тарасенко [12] запропонував алгоритм оптимального електронного документообігу, який дозволить ефективно організувати документообіг, мінімізуючи помилки, затримки та витрати часу на управління документами, забезпечити повний контроль за рухом документів і прозорість процесів; підвищити безпеку інформації за допомогою використаного шифрування та електронного підпису, що підвищує загальну ефективність роботи компанії.

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, присвячених питанням бухгалтерського обліку, управління ланцюгами постачання та автоматизації документообігу, у науковій літературі залишаються недостатньо опрацьованими аспекти інтеграції інформаційних потоків між операційними системами постачання та бухгалтерським обліком дистриб'юторських підприємств. Більшість наявних робіт зосереджуються або на технічних аспектах логістичного менеджменту, або на методиках фінансового обліку, не враховуючи взаємозв'язок між ними у процесі формування первинних документів і відображення господарських операцій.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну увагу науковців до проблеми особливостей документального

відображення операцій постачальницької діяльності, недостатньо дослідженими залишаються питання інтеграції первинної документації в єдину інформаційну систему дистриб'юторських підприємств. Вважаємо, що вирішення цієї прогалини полягає у розробці єдиного первинного документа, який би охоплював весь цикл постачання – від узгодження договірних умов до фактичного приймання товару, забезпечуючи комплексне документальне підтвердження транзакції та узгодженість бухгалтерського обліку й логістичного забезпечення.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає у дослідженні та систематизації особливостей документального відображення операцій постачальницької діяльності дистриб'юторських підприємств в Україні, а також розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності цього процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Постачальницька діяльність для дистриб'юторських підприємств полягає у закупівлі готової продукції з метою її подальшого перепродажу без суттєвих змін, на відміну від виробничих підприємств, які орієнтуються на закупівлю сировини для подальшої переробки. Основний акцент зміщується з технологічних аспектів на комерційні – пошук найвигідніших цін, умов оплати та логістики.

Ключовою особливістю є також необхідність підтримувати широкий і актуальний асортимент товарів від різних виробників, щоб задовольнити різноманітні потреби ринку. Ефективність постачальницької діяльності дистриб'юторських підприємств визначається не стільки якістю сировини, скільки їх здатністю швидко та гнучко реагувати на ринкові зміни, забезпечуючи безперебійність поставок і мінімізуючи складські запаси.

Ще однією особливістю постачальницької діяльності дистриб'юторських підприємств є комплексність взаємодії з контрагентами. Дистриб'юторські підприємства одночасно співпрацюють із великою кількістю постачальників (виробників, імпортерів, оптовиків) та покупців (роздрібних магазинів, інших

дистриб'юторів, кінцевих споживачів). Це вимагає розробки складних логістичних схем, управління ризиками, пов'язаними з доставкою та зберіганням, а також налагодження ефективного документообігу.

Для впорядкування обліку та забезпечення його ефективності бухгалтерські документи класифікують за різними ознаками, що забезпечує систематизацію документообігу на підприємстві (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація бухгалтерських документів

Джерело: узагальнено автором на основі дослідженої літератури.

У бухгалтерському обліку кожна господарська операція оформлюється первинними та зведеними документами. Первинний документ – це документ, який складено безпосередньо в процесі ведення господарської операції або відразу після її завершення [13, с. 136].

Первинні та зведені документи можуть бути складені на паперових чи

електронних носіях та мати такі реквізити: назва документа; дата і місце складання; назва підприємства; зміст господарської операції, яка відображається у документі; одиниці виміру; ППП, підписи та інші відомості про осіб, які відповідальні за здійснення господарської операції та за складання документа [14].

Зведені документи – це документи, які узагальнюють дані, отримані з первинних документів, і використовуються для складання звітності або відображення інформації про суми і кількість товарів.

Документування постачальницької діяльності є важливим етапом у роботі підприємства, оскільки правильне та своєчасне оформлення документів дозволяє забезпечити належний облік товарно-матеріальних цінностей, уникнути помилок у фінансових розрахунках і забезпечити дотримання законодавчих вимог. Важливо, щоб всі документи, пов'язані з постачанням товарів і послуг, були складені відповідно до встановлених стандартів і вимог (табл. 1).

Таблиця 1

Загальні вимоги до оформлення документів у постачальницькій діяльності
дистриб'юторських підприємств

№ з/п	Вимоги	Характеристика
1	Юридична сила	документи повинні бути складені відповідно до чинного законодавства, підтверджувати факти здійснення операцій і мати юридичну силу для вирішення суперечок у суді
2	Оформлення	кожен документ має бути оформлений чітко, без помилок, з обов'язковим зазначенням реквізитів підприємства (назва, код ЄДРПОУ, місце знаходження, дата та номер документа).
3	Правомірність підпису	документи повинні бути підписані уповноваженими особами, які мають право на підписання в межах своїх повноважень.
4	Формат та форма	документи повинні відповідати встановленим формам, що визначені на рівні держави або підприємства.
5	Мова оформлення	в Україні документи повинні бути складені державною мовою

Джерело: узагальнено автором.

Як і всі інші, бухгалтерські документи, що використовуються в постачальницькій діяльності, поділяються на дві основні групи: первинні та зведені. На основі інформації з первинних і зведених бухгалтерських документів формується фінансова звітність дистриб'юторського підприємства. Систематизацію первинних та зведених бухгалтерських документів постачальницької діяльності дистриб'юторських підприємств наведено у табл. 2.

Таблиця 2

**Систематизація бухгалтерських документів у постачальницькій діяльності
дистриб'юторських підприємств**

№ з/п	Назва документа	Характеристика
1	2	3
Первинні документи		
1	Договір постачання (або купівлі-продажу)	не є первинним документом у класичному розумінні, проте він слугує юридичною підставою для всіх наступних операцій, фіксує домовленості про предмет постачання, ціну, терміни та умови оплати
2	Рахунок-фактура	документ, який виставляється постачальником для оплати товару та містить інформацію про реквізити сторін, найменування, кількість, ціну та загальну вартість товарів
3	Видаткова накладна (товарно-транспортна накладна – ТТН):	документ, що супроводжує вантаж під час його переміщення від постачальника до покупця, підтверджує факт відвантаження та є підставою для оприбуткування товару. ТТН фіксує кількість та асортимент товару, а також дані про транспорт і водія
4	Прибутковий ордер	документ, що складається відповідальною особою дистриб'ютора (наприклад, комірником) при фактичному надходженні товару на склад. Він підтверджує факт приймання товару та є основою для його оприбуткування. У ньому фіксуються фактична кількість, якість товару та можливі розбіжності.
5	Акт приймання-передачі	документ, який використовується, коли необхідна додаткова перевірка якості або комплектності товару, застосовується для детальної фіксації результатів приймання та виявлених недоліків.
6	Складські картки	документи для контролю руху товарів на складі, які містять інформацію про надходження, витрати, залишки товарів, а також дату, номер документа та одиницю виміру

Продовження таблиці 2

1	2	3
Зведені документи		
7	Журнали-ордери, картки обліку	реєстри бухгалтерського обліку, де інформація з первинних документів (накладних, ордерів) групується за датами, контрагентами або іншими ознаками. Наприклад, журнал обліку надходжень узагальнює дані з усіх прибуткових накладних за певний період
8	Звіт про рух товарів	документ, що узагальнює інформацію про всі надходження та відвантаження товарів за певний період (день, тиждень, місяць). Вони дають уявлення про динаміку запасів на складі
9	Акт звірки взаєморозрахунків	документ, що складається для перевірки та узгодження заборгованості між підприємством та його постачальником. Він узагальнює всі операції за певний період (надходження, оплати) та показує кінцеве сальдо.
10	Податкова накладна	первинні документи для податкового обліку, проте вони часто формуються на основі даних з видаткових накладних і узагальнюють інформацію для цілей ПДВ-обліку.

Джерело: систематизовано автором.

Постачальницька діяльність дистриб'юторського підприємства є комплексною і багатоетапною. Вона починається з пошуку постачальників та укладення договорів, продовжується етапами замовлення товару, його доставки та приймання, і завершується зберіганням і реалізацією. Кожен з цих етапів генерує значний потік документації, що є основою для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку. Від точності та своєчасності оформлення документів залежить не лише фінансова звітність, а й ефективність операційної діяльності, швидкість обігу коштів та запобігання конфліктам з контрагентами.

Документування операцій з постачання на дистриб'юторських підприємствах відіграє ключову роль у забезпеченні оперативності, контролю запасів, фінансової звітності та дотриманні договірних/регуляторних вимог. Однак існуюча практика оформлення первинних і зведених документів часто має системні недоліки: фрагментованість обліку, надмірна паперова бюрократія, розриви між інформаційними системами постачальника та дистриб'ютора, а

також недостатній рівень стандартизації форм і процедур. Ці проблеми посилюють ризики помилок у обліку, затримок поставок і конфліктів із контрагентами, особливо в умовах сучасних складних логістичних ланцюгів [9, с. 69].

Отож, основними недоліками документування операцій з постачання у дистриб'юторських підприємствах є:

1) паперова або змішана система документування – дистриб'юторські підприємства використовують паперову або поєднання паперової та електронної системи ведення документів, що призводить до дублювання даних, підвищує ризик помилок при ручному вводі і ускладнює швидкий доступ до інформації для прийняття рішень. Крім того, паперові архіви складніше інтегрувати з автоматизованими системами обліку та аналітики, що уповільнює цифрову трансформацію бізнес-процесів;

2) фрагментація інформаційного простору і проблеми сумісності систем – дистриб'юторські підприємства взаємодіють із численними постачальниками, перевізниками, ритейлерами й внутрішніми підрозділами. Часто кожен учасник використовує власні формати документів (накладні, товарно-транспортні документи, акти приймання, електронні документи в ERP/CRM), що призводить до проблем сумісності та потребує ручної нормалізації даних. Відсутність єдиних бізнес-правил і стандартів обміну (форматів електронних документів, кодів товарів, уніфікованих полів) ускладнює автоматичну обробку та підвищує ймовірність несумісності під час інтеграцій, особливо коли йдеться про міжнародні ланцюги;

3) якість даних та відстежуваність – неповні або некоректні первинні документи (наприклад, неточні кількості або невірні реквізити постачальника) призводять до помилок у залишках, ускладнюють інвентаризацію і створюють підстави для фінансових розбіжностей. Відсутність чіткої відстежуваності товарних партій погіршує можливість швидко ідентифікувати партії при рекламаціях чи відкритті товарів;

4) регуляторні та правові невизначеності, невідповідність форм і вимог обліку – у різних юрисдикціях вимоги до первинних документів, електронних підписів і збереження архівів можуть відрізнятися. Для дистриб'юторських підприємств, що працюють на внутрішньому ринку і з експортними операціями, це створює потребу одночасно вести документи відповідно до кількох нормативних баз. Відсутність чіткої уніфікації форм і процедур ускладнює налаштування єдиної системи обліку і контролю, що підвищує юридичні ризики при аудитах або перевітках [15; 16].

У сукупності визначені проблеми ведуть до: затримок у ланцюгу постачань; додаткових витрат на ручну обробку і виправлення помилок; зниження точності прогнозів попиту й запасів; підвищення ризику штрафів під час перевірок; і компрометації відносин з ключовими клієнтами через помилки в поставках або документах. Це зменшує операційну ефективність і конкурентоспроможність дистриб'юторських підприємств.

Із метою вирішення окреслених проблем, пропонуємо дистриб'юторським підприємствам використовувати документ «Зведена накладна постачання» (рис. 2). Особливу увагу слід звернути на переваги, які забезпечує застосування Зведеної накладної постачання. Запропонована форма документу об'єднує функції рахунку, видаткової та прибуткової накладної, а також акту фіксації розбіжностей, а також Зведена накладна постачання виступає як єдиний первинний документ, що засвідчує всю транзакцію постачання – від узгоджених умов до фактичного приймання.

У документі передбачені всі ключові реквізити: інформація про сторони договору, перелік товарів, кількість, ціна за одиницю та загальна сума. Це дозволяє уникати помилок та неточностей при заповненні, оскільки працівники керуються уніфікованою структурою. Крім того, документ може застосовуватися як у паперовому вигляді, так і в електронному форматі, що робить його зручним для інтеграції в сучасні системи електронного документообігу.

Постачальник: _____	Дистриб'ютор: _____							
ЄДРПОУ/ПН: _____	ЄДРПОУ/ПН: _____							
Адреса: _____	Адреса: _____							
Банківські реквізити: _____	Банківські реквізити: _____							
ЗВЕДЕНА НАКЛАДНА ПОСТАЧАННЯ № _____ від _____								
Замовлення								
Номер замовлення: _____ Дата: _____								
№ з/п	Найменування товару	Код товару (SKU)	Кількість (од.)	Ціна за одиницю (без ПДВ)	Сума	Ставка ПДВ	Сума ПДВ	Загальна сума (з ПДВ)
Логістична інформація								
Номер ТТН		ПІБ водія		Номер ТЗ	Місце завантаження		Місце вивантаження	
Приймання								
Дата приймання		ПІБ відповідальної особи		Фактична кількість товару		Коментарі		
Загальна сума: _____								
Загальна сума (прописом): _____								
Загальна кількість позицій: _____								
Від постачальника:				Від дистриб'ютора:				
_____				_____				
<i>Підпис</i>				<i>Посада і ПІБ</i>				

Рис. 2. Запропонована форма Зведеної накладної постачання для дистриб'юторських підприємств

Джерело: розроблено та запропоновано автором.

Завдяки використанню Зведеної накладної постачання усувається необхідність у паралельному складанні окремих рахунків, видаткових накладних та прибуткових ордерів, оскільки всі ці дані (ціна, ПДВ, кількість відвантажено, кількість прийнято) містяться в одній формі. Також уможлиблюється здійснення бухгалтерського та управлінського обліку на підставі одного документа, що зменшує імовірність помилок при ручному перенесенні даних та спрощує зв'язку з контрагентом.

На відміну від застарілих типових форм, запропонований документ містить поля для деталізації, необхідної саме для дистрибуції та складської логістики. Включення полів для коду товару, серійних номерів та номерів партій дозволяє дистриб'ютору забезпечити повну відстежуваність товару, що критично важливо для управління якістю та термінами придатності.

У підсумку можна стверджувати, що використання зведеної накладної постачання на дистриб'юторських підприємствах є не лише доцільним, а й стратегічно необхідним кроком. Вона забезпечує дотримання вимог законодавства, спрощує документообіг, знижує ризики помилок, підвищує прозорість операцій, надає юридичні гарантії та створює базу для цифрової трансформації бізнесу. Таким чином, застосування запропонованого документа сприяє зміцненню фінансової дисципліни, оптимізації управління ресурсами та підвищенню конкурентоспроможності дистриб'юторських підприємств на сучасному ринку.

Висновки. Отже, проведене дослідження дозволило узагальнити теоретичні та практичні підходи до документального відображення операцій постачальницької діяльності дистриб'юторських підприємств та виявити основні проблеми, які знижують ефективність управління обліковими процесами в умовах цифровізації економіки. Встановлено, що сучасна система документування постачальницьких операцій характеризується надмірною фрагментацією, дублюванням первинних документів і відсутністю єдиного інформаційного простору для облікових і логістичних даних. Це ускладнює

формування достовірної облікової інформації, затримує обмін даними між структурними підрозділами та створює ризики помилок у фінансовій звітності.

Основним результатом дослідження стало розроблення Зведеної накладної постачання, яка запропонована як універсальний первинний документ, що фіксує повний життєвий цикл операції постачання – від погодження умов контракту до фактичного приймання товару. Така форма документа забезпечує інтеграцію бухгалтерського та управлінського обліку з логістичними умовами, усуває дублювання записів, оптимізує документообіг і підвищує прозорість взаєморозрахунків між контрагентами. Застосування запропонованої Зведеної накладної постачання сприятиме скороченню витрат часу та ресурсів на обробку документів, а також підвищить рівень автоматизації облікових процесів на дистрибуторських підприємствах.

Список використаних джерел

1. Бутинець Ф.Ф. Жиглей І.В., Замула І.В. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі: підручник для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит”; 3-є вид., перероб. і доп. Житомир: ПП “Рута“, 2007. 280 с.
2. Обліково-аналітичне забезпечення в системі управління товарними операціями підприємства: Монографія / О.М. Кудирко та ін. Agenda Publishing House Ltd, London, United Kingdom, 2022. 136 с.
3. Овчарова Н.В., Кравченко О.В., Устик Є.С. Транспортні витрати торговельного підприємства: особливості обліку. *Modern Economics*. 2020. № 21. С. 160–165. DOI: [https://doi.org/10.31521/modecon.V21\(2020\)-25](https://doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-25)
4. Єлісеєва О.К., Байєр А.Г. Аналіз та облік експортно-імпортних операцій виробничо-торговельного підприємства. *Управління змінами та інновації*. 2021. № 1. С. 42–47. DOI: <https://doi.org/10.32782/CMI/2021-1-8>
5. Heng M., Fiedler B., Kandunais C. Implications of Supply Chain Management for Accounting Information Systems. *Pacific Asia Conference on Information Systems, PACIS*. 2005. P. 86.

6. Lu X. Influence of financial accounting information transparency on supply chain financial decision-making. *Heliyon*. 2024. Vol. 10. P. e33113. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33113>
7. Berger P.G., Tomy R.E. Supply chain shocks and firm productivity: The role of reporting quality. *Journal of Accounting and Economics*. 2025. 101833. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2025.101833>
8. Мулик Т.О., Мудрик С.О., Бешлей Б.В. Постачальницько-збутова діяльність дистриб'юторських підприємств як об'єкт бухгалтерського обліку. *Ефективна економіка*. 2024. № 2. DOI: 10.32702/2307-2105.2024.2.71
9. Бешлей Б.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення обліку збутової діяльності дистриб'юторських підприємств. *Економіка, управління та адміністрування*. 2025. № 2 (112). С. 64–72. DOI: [https://doi.org/10.26642/ema-2025-2\(112\)-64-72](https://doi.org/10.26642/ema-2025-2(112)-64-72)
10. Прокопець Л.В., Сторцун К.М., Чуса Г.І. Електронний документообіг в Україні. *Економіка та держава*. 2021. № 5. С. 87–91. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.87
11. Лепетан І.М., Коваль Л.В. Електронний документообіг та електронний підпис у бізнес-середовищі. *Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики*. 2023. № 3. С. 120–134. DOI: 10.37128/2411-4413-2023-3-8
12. Тарасенко Д.А. Електронний документообіг як інструмент управління інформаційними процесами в компанії. *Review of transport economics and management*. 2024. № 12 (28). С. 182–187. DOI: <https://doi.org/10.15802/rtem2024/317890>
13. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / В.М. Краєвський, О.П. Колісник, Н.В. Гуріна та ін. Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. 388 с.
14. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text>
15. Ekanayake, J, Allis, C, Jayasinghe, S, Lokuge, A. Issues with supply chain

management documents that contribute to project delays. *Proceedings The 12th World Construction Symposium*. 2024. P. 698-711.

16. Challenges In Supply Chain Document Management.

URL: <https://fastercapital.com/topics/challenges-in-supply-chain-document-management.html>